

Олексій КУРАЄВ

доктор історичних наук,
старший науковий співробітник
Відділу зарубіжних джерел з історії України
Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України

УКРАЇНСЬКИЙ ЧИННИК ПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УЯВЛЕННЯХ ЕРАЗМА ЛУКАША КАСПРОВИЧА (1864–1866)*

У 1866 році в саксонському місті Лейпціг побачила світ розгорнута публіцистична праця начальника слов'янського відділу видавництва Ф. А. Брокгауза, пристрасного польського патріота Еразма Лукаша Каспровича (1835–1922), що отримала від автора довгу назву “Європа: буде вона республіканською чи козацькою? Праця на основі спогадів Наполеона, заповіту Петра Великого та багатьох інших вагомих документів про загрози нашій частині світу та про засоби їх відвернення як звернення до великого європейського конгресу. Друге доповнене видання”¹. Інформація про перше видання цієї книги, яка за даними її автора вийшла під іншою назвою у швейцарському місті Цюрих 1864 року, відсутня в електронних каталогах Німеччини, Австрії та Швейцарії, утім час її написання й виходу в світ слід віднести до першої половини – середини 1864 року, оскільки до друку перший варіант було передано ще до закінчення польського повстання 1863–1864 років². Водночас історичний контекст, в якому перебуває ця досі маловідома книга, є настільки важливим для формування політики

* **Подяка:** Це дослідження стало можливим завдяки проведеній у Німеччині евристичній роботі за підтримки Німецького дослідницького співтовариства (Deutsche Forschungsgemeinschaft, скорочено DFG).

¹ ERAZM LUKASZ KASPROWICZ, *Europa: Wird es republikanisch oder kosakisch? Eine auf die Memoire Napoleons, das Testament Peter des Großen und viele andere gewichtvolle Dokumente gestützte Abhandlung über die unserm Weltteil drohenden Gefahren und die Mittel zu deren Abwendung Als Vorlage für einen europäischen Kongreß. Zweite veränderte und vermehrte Ausgabe*, Leipzig (E. L. Kasprovicz), 1866, 165 S.

² *Ibid.*, S. 1.

Німеччини щодо українського політичного чинника, що розгляд української складової східної політики Берліна в другій половині XIX століття варто починати саме з неї.

Стосовно суспільно-політичного контексту цієї праці потрібно зауважити, що 1860-ті від самого початку ознаменовані актуалізацією української тематики в Німеччині. Так, у 1860 році у Берліні виходить розлогий історичний роман Адольфа Мютцельбурга “Мазепа” у двох томах, в якому українець зображений як патріот Польщі та України, улюбленець українського козацтва, готовий воювати за волю своєї Батьківщини як проти Швеції, так і проти Московії³. Попереднє звернення німецької літератури до образу Івана Мазепи було спричинено популярністю однойменної поеми англійського поета Джорджа Ноела Гордона Байрона 1818 року, яку напередодні варшавського Січневого повстання 1830 року переклав популярний німецький поет доби романтизму Фердинанд Фрайліграт (1810–1876)⁴. Втім, у поемі Дж. Байрона, її перекладі Ф. Фрайліграта й романі А. Мютцельбурга темі боротьби українського гетьмана Івана Мазепи проти московського царя Петра I відведено другорядне місце, головну ж увагу цих творів зосереджено на літературно-мистецьких аспектах: темі відчайдушної боротьби героя з ворожими силами природи у Байрона та здобутті особистого щастя молодим пажем польського короля Яна Казимира Іваном Мазепою у Мютцельбурга. І лише 1865 року в пруському місті Бреслау (сьогодні Вроцлав, Польща) побачила світ історична драма в п’яти актах “Мазепа” німецького драматурга й громадського діяча Рудольфа Готтшалля (1823–1909, 1877 за заслуги перед державою отримав від імператора Вільгельма I дворянський титул і став фон Готтшаллем), в якій уперше в німецькій літературі головну увагу було приділено саме антиросійському повстанню козацького гетьмана 1708–1709 років⁵. Втім, ідеологічна інтерпретація цього епізоду Північної війни 1700–1721 рр. містила важливі політичні акценти, що мали дати німецькій публіці зрозуміти пріоритети

³ *Mazepa. Ein historischer Roman* von ADOLF MÜTZELBURG, Bd. 1–2, Berlin (Verlag Carl Nöhring), 1860, 383 S.

⁴ У передмові до видання творів Ф. Фрайліграта 1883 року зазначено, що поет переклав Байрона у 19-річному віці, тобто у 1829 році. Див.: Nachgelassenes von FERDINAND FREILIGRATH, *Mazepa*, nach LORD BYRON. Der Eggestenstein, Erzählung, Stuttgart (G. J. Goschen’sche Verlagshandlung), 1883, S. IV.

⁵ RUDOLPH GOTTSCHALL, *Mazepa. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Aufzügen*. Als Manuscript gedruckt, 1. Auflage (Druck von W. S. KORN in Breslau), 1865, 120 S.

інтересів Пруссії у боротьбі українців з росіянами. Так, у цьому творі вперше у світовій художній літературі було детально відображено найближче оточення Івана Мазепи, і зокрема описано його бойового соратника, пруського офіцера Кьонігсмарка, “генерального осавули” у гетьманському війську⁶. Характерно, що п’еса має відчутне антипольське ідеологічне забарвлення, тоді як антиросійський характер боротьби українського гетьмана інтерпретується саме як прояв особистої образи Мазепи на царя Петра I, за що пруський офіцер суворо засуджує свого головнокомандувача, і зрештою навіть закликає козаків скинути гетьмана за невірність цареві. Втім, саме в такій історично-мистецькій інтерпретації сюжет Р. Готтшалля здобув чималу популярність у Німеччині: драматичний твір витримав 5 перевидань (найпізніше – лейпцігське 1885 року), на роль Івана Мазепи та Матрени Кочубей обиралися найкращі німецькі актори та акторки, а сама п’еса ставилася на сценах провідних німецьких театрів у Дрездені, Бреслау, Бремені, Вісбадені та інших містах⁷.

Важливо зазначити, що текст цієї п’еси був готовий до друку вже у травні 1864 року⁸, що дозволяє аргументовано припустити, що задум такого художнього твору був спричинений розвитком польського Січневого повстання 1863 року та відображував гостре занепокоєння Пруссії щодо того, що повстання може перекинутися з підросійської Варшави на польське населення міста Позен, центру однойменної провінції Пруссії (сьогодні Познань, Польща), та населену переважно поляками пруську Сілезію⁹. Зважаючи на те, що в польській громадській думці того часу побутувало сподівання на підтримку українців у боротьбі проти царської влади (про що, зокрема, свідчить опублікована 1863 року в Лейпцігу книга “Гірські народи

⁶ RUDOLPH GOTTSCHALL, *Mazeppa. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Aufzügen*, Breslau, 1865, S. 3.

⁷ RUDOLPH VON GOTTSCHALL, *Mazeppa. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Aufzügen*, Leipzig (F. A. Brockhaus), 1885, S. 191–192; R. BRIEF, ‘Gottschall an unbekannt über die Aufführung von Mazeppa in Wiesbaden. 11. 05. 1867’, *Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden*.

⁸ R. BRIEF, ‘Gottschall an unbekannt. 09. 05. 1864 (betreffend baldige Herausgabe von “Mazeppa“)', *Stadtgeschichtliches Museum Leipzig*.

⁹ Вже наприкінці лютого 1863 р. англійський посол у Петербурзі Ендрю Б’юкенен намагався з’ясувати в Отто фон Бісмарка причини його занепокоєння ймовірно поширення повстання на польські провінції Пруссії. Див.: LUDWIG KARL AEGID, ALFRED KLAUHOLD, *Das Staatsarchiv. Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte der Gegenwart*, Bd. 4: *Januar – Juli 1863*, Hamburg (Otto Meisner), 1863, S. 339.

Кавказу та їх визвольна боротьба проти росіян, описані Теофілом Лاپінським (Тєфік Беєм), полковником і командиром польського загону в краю незалежних кавказців¹⁰), ідея залучення українців до антиросійського повстання поляків вочевидь стала предметом дослідження у суспільно-політичних та мистецьких колах провідних східнонімецьких держав. У цьому контексті варто зазначити, що про подібні сподівання, зокрема, була добре поінформована прусська політична еліта, що засвідчують доповіді прусського посла в Санкт-Петербурзі, майбутнього голови уряду цієї держави Отто фон Бісмарка (1815–1898) до Берліна другої половини 1861 року¹¹. Зокрема, в листопаді 1861 року Бісмарк називає заклик до відділення Малоросії від Великої Росії “давньою та суто польською ідеєю, яку ігнорують усі справжні велико- та малоруси”¹².

Втім, на той час у Німеччині існувала держава, де було поширене прихильне ставлення до польського національного руху, спричинене особливою історичною традицією правлячого дому Веттінів, два представники якого були увінчані польською короною під іменами Августа II (1697–1706, 1709–1733) й Августа III (1733–1763), і якому гарантувалося право на польську корону Конституцією від 3 травня 1791 року¹³. Культурна й наукова столиця цієї держави місто Лейпціг, на відміну від адміністративної столиці Дрездена, була найавторитетнішим книговидавничим центром та одним з найвпливовіших осередків політичного життя Німеччини¹⁴. Зорієнтований географічним положенням на постійний пошук компромісу у взаєминах зі своїми значно потужнішими сусідами Пруссією та Австрією, цей важливий елемент німецького світу тривалий час також відіграв роль провідника інтересів свого традиційного союзника Франції, яка,

¹⁰ ‘Bergvölker des Kaukasus und ihr Freiheitskampf gegen die Russen’ [in:] *Nach eigener Anschauung geschildert* von THEOPHIL LAPINSKI (TEFIK BEY), Oberst und Kommandant einer polnischen Truppen-Abteilung im Lande der unabhängigen Kaukasier. Erster Band, Hamburg (Hoffmann und Campe), 1863, S. 78–81.

¹¹ *Die politischen Berichte des Fürsten Bismarck aus Petersburg und Paris (1859–1862)*. Herausgegeben von L. RASCHDAU, Gesandter a. D., II. Band. 1861/62, Berlin (Verlag von Reimar Hobbing), 1920.

¹² *Die politischen Berichte des Fürsten Bismarck aus Petersburg und Paris (1859–1862)*, II Band, S. 118.

¹³ HELLMUT KÖTZSCHKE, RUDOLPH KRETSCHMAR, *Sächsische Geschichte*, Frankfurt am Main (Wolfgang Weidlich), 1965, S. 288.

¹⁴ KARL CZOK (Hrsg.), *Geschichte Sachsens*, Weimar (Hermann Böhlau Nachfolger), 1989, S. 340.

в свою чергу, приділяла особливу увагу польському національному рухові, зокрема під час Кримської війни 1854–1856 років поставивши на порядок денний європейської політики питання про відновлення польської держави за рахунок володінь російської корони¹⁵.

Йдеться про Королівство Саксонію, чий правлячий дім Веттінів за правління королів Фрідріха Августа II (1836–1854) та його брата й наступника Йоганна (1854–1873) здобув чималий вплив у Німецькому союзі. У випадку, якщо Веттіни підтримали б активізацію українського політичного чинника заради посилення національно-визвольного руху поляків царської Росії, саме Саксонія могла би стати плацдармом для організації політичної та пропагандистської підтримки як польського, так і українського національного руху, що, як засвідчують подальші події, було із занепокоєнням сприйнято в Пруссії.

Одним із важливих проявів такого занепокоєння можна вважати мистецьку та суспільно-політичну біографію автора історичної драми “Мазепа” Рудольфа Готтшалля, який саме в рік написання цієї п’єси переїздить зі столиці пруської Сілезії міста Бреслау до центру німецького лібералізму міста Лейпціга, звідки не тільки опікується організацією постановки цього твору у провідних театрах Німеччини, але й перебирає на себе управління популярними ліберальними періодичними виданнями “Blätter für literarische Unterhaltung” та “Unsere Zeit”, що належали видавництву Ф. А. Брокгауза¹⁶. Зазначимо, що саме з Саксонії, що мала стратегічне значення як для пруської, так і для австрійської й загалом для європейської політики як найвпливовіший центр підтримки польського національного руху, видавець авторитетних видань та автор популярних сценічних творів отримав змогу сприяти нейтралізації пропольських симпатій у німецькому світі.

Отже, у короткому проміжку між початком польського Січневого повстання 1863–1864 років та втратою Саксонією своєї політичної незалежності у жовтні 1866 року там почали формуватися осередки політичної думки, в яких досліджувалась українська проблематика. Ключовою постаттю одного з них варто вважати Еразма Лукаша Каспровича, чия згадана вище книга ймовірно стала першою в німецькій

¹⁵ REINER GROSS, *Geschichte Sachsens*, Dresden; Leipzig (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung), 2007, S. 220; A. GORDON, *Craig. Europe, 1815–1914*, Hinsdale, Illinois (The Dryden Press Inc.), 1972, p. 208–209.

¹⁶ Готтшаль редагував тижневик “Blätter für literarische Unterhaltung” (“Газета для літературного спілкування”) та щомісячник “Unsere Zeit” (“Наш час”) у 1864–1888 рр.

політичній думці спробою аргументувати національну самодостатність українців та визнати їхнє право на рівноправне політичне життя¹⁷.

Характерно, що у вступі до цієї праці автор уводить до її історичного контексту як боротьбу народів Кавказу проти російської експансії, так і заклик імператора Франції Наполеона III до провідних європейських урядів 1863 року змусити Росію відновити польську державу¹⁸. Власне саме ці чинники змусили Е. Каспровича взятися за написання першого варіанту своєї праці, оскільки давали йому надію на успіх Січневого повстання 1863–1864 років завдяки потужній міжнародній підтримці та послабленню військового потенціалу Росії війною на Кавказі. Ймовірно, оптимізму йому додавали й наслідки нещодавньої Кримської війни 1854–1856 років, коли царська імперія була змушена капітулювати перед коаліцією європейських держав на чолі з Британською та Французькою імперіями. Втім, уже розпочинаючи друге видання саксонський публіцист польського походження був змушений констатувати крах таких сподівань і закликати провідні уряди Європи протидіяти небезпеці експансії Росії на західному напрямкові. Для цього він закликав “відтіснити Росію від берегів Балтійського та Чорного морів і реставрацією Польщі та об’єднанням земель Кавказу з Туреччиною убезпечити Європу та Передню Азію від захоплення Росією”¹⁹.

Намагаючись підкреслити пріоритетність польського питання для долі Європи, у першій частині своєї праці Е. Каспрович розглядає ймовірні наслідки нехтування цим питанням з боку найпотужніших держав Заходу. З цього приводу він зазначає, що “для наслідків будь-якої великої європейської війни вирішальним є позиція поляків”²⁰. Він навіть припускає, що в разі погодження Петербурга на приєднання Білорусі до Конгресової Польщі “поляки солідаризуються й

¹⁷ Також на початку 1860-х років у Лейпцігу мали можливість презентувати свою позицію й українські патріоти, що опонували претензіям поляків на пріоритетність їхніх політичних інтересів у слов’янському світі. Зокрема у 1861 С. Сулима у праці “Lettres d’un Ukrainien sur la Bosne russe, par S. Sulima” (Leipzig (Gerhand), 1861, 40 S., українською – “Листи українця про руську Боснію”) дав відповідь на тези про польське походження українців, висловлені в книзі “Les origines slaves, Pologne et Ruthénie” (Paris (F. Didot), 1861, 142 p., українською – “Походження слов’ян, Польщі та Руси”. Див.: Ілько Борщак, *Україна в літературі Західної Європи*, К. (Інститут української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського), 2000, с. 139.

¹⁸ E. L. KASPROWICZ, *Op. cit.*, S. 1. Див. також: A. GORDON, *Op. cit.*, p. 208–209.

¹⁹ E. L. KASPROWICZ, *Op. cit.*, S. 1.

²⁰ *Ibid.*, S. 30.

об'єднуються з Росією та візьмуть активну участь у війні” на її боці, оскільки як народи “поляки та росіяни взаємно доповнюють один одного, як спартанці й афіняни, римляни й македонці”²¹. Внаслідок такого об'єднання, на думку автора, “колони російських козаків і польських уланів ... просунуться в серце Європи ... аж до Ельби”²².

Втім, реальність початку 1865 року (саме січнем цього року датується початок дискусії автора з друківаними органами польської еміграції щодо подальшої стратегії визвольної боротьби) змушує польські емігрантські кола, зокрема у Швейцарії, заявити про доцільність відмови від “незалежного Королівства Польського” заради розширення польської автономії в Російській імперії до Дніпра й Дону²³. Саме за те, що вони “жертвують цілим багатомільйонним народом (мало- та білорусами)” заради повернення собі підпорядкованої цареві польської корони, Е. Каспрович критикує своїх опонентів по національному табору²⁴. Як можна побачити з подальшої авторської аргументації, причиною заперечення подібної тактики та стратегії було переконання в тому, що полякам варто розраховувати не на компроміс з царатом, а на підтримку українського народу.

Відповідно, він схвально ставиться до оцінок пруської преси, зокрема газети “Kölnische Zeitung” (українською – “Кельнська газета”. – *Авт.*), що на початку 1866 року порушила тему політичної автономії народів історичної Польщі та пов'язала силу польської нації з наявністю традиції добровільного об'єднання давньої Польщі з Червоною Руссю, Литвою, Пруссією, Ліфляндією, Курляндією та іншими землями²⁵. Вказане німецьке видання цікавилось насамперед ставленням головних суспільно-політичних таборів Російської імперії до ідей федералізму, відзначивши суттєве посилення партії слов'янських федералістів як “серед російських слов'ян та інших національностей, не лише поляків, литовців, фінів, козаків, мало- та білорусів, більшість яких належить до федералістів, так і серед нащадків давніх Псковської та Новгородської республік”²⁶. Спираючись на дані цієї газети, він також стверджує, що в усіх найвпливовіших суспільно-по-

²¹ Е. Л. КАСПРОВИЧ, *Op. cit.*, S. 30.

²² *Ibid.*, S. 31.

²³ *Ibid.*, S. 48–51.

²⁴ *Ibid.*, S. 51.

²⁵ *Ibid.*, S. 63, 68.

²⁶ *Ibid.*, S. 74.

літичних таборах Росії є прибічники федералізму: зокрема в урядовому або німецькому, централістсько-конституційному навколо газети “Московские ведомости”, слав’янофільсько-демократичному, радикально-соціалістичному навколо видань “Современник” і “Русское слово”, консервативному газет “Голос” і “Весть”²⁷. Далі він цитує матеріал цієї ж газети “Kölnische Zeitung” від вересня попереднього 1865 року, в якому міститься апеляція до прав, свободи та устрою “давніх республік Твері, Новгороду та Пскова, про республіканські інституції та звичаї різних козацьких спільнот або орденів та про об’єднанні в союз із Польщею численні держави”²⁸.

Аргументуючи даними німецької газети тезу про значний вплив ідей федералізму у сучасному російському суспільстві, автор продовжує конструювання власної аргументації стосовно шляхів забезпечення національно-політичних прав польського населення імперії. Так, він приділяє окремий 13-сторінковий розділ сучасному становищу та найближчим перспективам розвитку Росії, тісно пов’язуючи їх зі ставленням царського уряду до найбільших національних спільнот імперії, до яких поряд із поляками зараховує українців, німців та фінів²⁹. Саме до цих народів, на думку автора, царській імперії варто було би застосувати принципи федералізму, аби не програти у конкуренції з такими потужними сусідами, як Австрія та Пруссія. Важливо зауважити, що саксонсько-польський автор підтримує та розвиває тезу пруської газети про політичний потенціал історичних традицій, застосовуючи її для обґрунтування можливості демократизації російської держави:

“Завдяки традиціям, науці, публіцистиці прокинуться спогади про права, свободи та устрій давніх республік Твері, Новгороду та Пскова, про республіканські інституції та звичаї різних козацьких спільнот або орденів та про об’єднанні в союз із Польщею численні держави та спричинять ностальгію за ними”³⁰.

У цьому контексті автор переходить до визначення найважливіших чинників ймовірних політичних перетворень, визначаючи особ-

²⁷ E. L. KASPROWICZ, *Op. cit.*, S. 74.

²⁸ *Ibid.*, S. 102.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

ливу роль українців (мовою автора – “малорусів” або “русинів”) у формуванні російської держави та культури та висловлює полемічне припущення, що московити, які привласнили собі ім’я русинів, можливо, за потреби можуть привласнити й їхню мову, а столицю імперії перенести у Київ³¹.

Втім, ключовим для Е. Каспровича є питання наявності передумов для реформування російської держави на засадах федералізму. Йому повністю присвячено 19 главу його праці, в якій автор стверджує, що “головною перешкодою, що заважатиме росіянам наважитись на децентралізацію та рівноправ’я різних народів їх імперії, без сумніву будуть русини, тобто ті руси, що є не великорусами, а малорусами та складаються з біло-, чорно-, червоно- та власне малорусів”³². Аргументуючи вагомість цього національного чинника, публіцист присвячує три сторінки характеристиці української мови як ознаці національної самосвідомості її народу-носія, який за рівнем поваги до особистості, на відміну від росіян, віддавна відповідає високим європейським критеріям:

“Вона вже може пред’явити чимало письменників з іменем, таких як поети Падура, Шевченко, Куліш, Квітка, Щоголів, Кузьменко, Марко Вовчок, Ганна Барвінок, Мордерцов [так в оригіналі. – *Авт.*], Яценко, як романіст Гоголь, як історик Костомаров та інші.

В чому малоруси є більш спорідненими з поляками, богемцями, навіть з німцями та французами, ніж із великорусами – так це в будові тіла та культурі. Малоруси є прекрасною кавказькою расою, чия тілобудова та будинки знаходяться посередині між поляками й черкесами. Вони є давнім, релігійним, чутливим, високопоетичним, лицарським та співучим культурним народом, який має усталені поняття про право власності, закон і правду, живе почуття гідності та обов’язку, велике прагнення до свободи та незалежності особи, громади, церкви й держави, оскільки століттями якнайширшим чином користувався ними в складі республік Великого Новгороду, Пскова, Полоцька, в польських і козацьких республіках”³³.

Обґрунтовуючи необхідність федералізації Російської імперії, саксонсько-польський публіцист намагається посилити власні уяв-

³¹ Е. Л. KASPROWICZ, *Op. cit.*, S. 103.

³² *Ibid.*, S. 115.

³³ *Ibid.*, S. 119.

лення про національні інтереси українців історичною аргументацією. Зокрема стверджуючи, що українці через складність проведення кордону між українськими та російськими етнічними землями ніколи не схочуть жити у власній державі окремо від росіян, він робить висновок і про неприйнятність для українців реставрації польської держави в кордонах 1772 року:

“Але чого вони ще менше хочуть і дозволятимуть, ніж повного відділення від Росії, є поділ Малоросії по Дніпру на дві майже рівні половини, іншими словами повного відділення Польщі в її старих кордонах 1772 р. від Російської імперії. Малоруси, якщо б так склалося, скоріше б об’єдналися з повністю незалежною, повністю відділеною від Росії Польщею, аніж погодилися знову бути поділеними між Польщею та Росією”³⁴.

Висловивши власні уявлення про національно-політичні інтереси українців, автор переходить до питання про наявність суспільно-політичних кіл, які могли би діяти згідно з його уявленнями про українські інтереси. Так, він виділяє три такі політичні табори:

“1) поляків і малорусів, що одразу приєдналися до такого руху; 2) тих, що прагнуть створити абсолютно вільну Малоросію, з власною літературною мовою і літературою; 3) малорусів, котрі, прагнучи протидіяти першим, у Росії кинулися в обійми російсько-німецької, а в Австрії – австрійсько-німецької бюрократії”³⁵.

Унікаючи персоналізації перших двох таборів, публіцист зараховує до третього “університетських професорів Юзефовича та Костомарова й міністрів [воєнного та внутрішніх справ. – *Авт.*] братів Мільотіних у царській імперії, а в австрійській Галичині греко-католицького архієпископа Литвиновича, “таких собі Куземського, Сулиму та всю так звану партію Святого Юра”³⁶. Останню публіцист засуджує за звернення до голови австрійського уряду Шмерлінга у 1864 році з проханням про поділ Галичини на велику руську та значно меншу польську частини. Огляд політичних настроїв українського суспільства закінчується висновком про те, що полякам не варто роз-

³⁴ E. L. KASPROWICZ, *Op. cit.*, S. 122.

³⁵ *Ibid.*, S. 123.

³⁶ *Ibid.*

рахувати на прихильність українського селянства, яке залишилося байдужим до обіцянок лідерів Січневого повстання про надання українським землям автономії³⁷.

Водночас Е. Каспрович аргументує недоцільність відновлення польської державності саме небезпекою втрати колишніх українських володінь польської корони, оскільки це зробило би новітню польсько-литовську державу беззахисною перед загрозою з боку Пруссії:

“Якщо поляки хочуть при відновленні своєї держави відмовитися ще й від своїх історичних прав на уніатів і православних малорусів Польської республіки та від кордонів 1772 року, а також обмежаться включенням до неї лише польського та литовського римо-католицького населення – то їм доведеться пересунути кордон на захід від Сяну, Бугу та Бобжа, внаслідок чого вони втратять зв’язок з Литвою та ще більше з Жемайтією, і з нею або без неї будуть відрізані від моря та отримають настільки звужену територію, що не зможуть втриматись проти своїх могутніх сусідів і невдовзі напевно стануть здобиччю Пруссії, де вже тривалий час говорять про просунення її кордонів аж до Вісли та Німана, та об’єктом германізації”³⁸.

Підсумовуючи свою оцінку найважливіших чинників, від яких, на його думку, залежатиме доля польської нації, Е. Каспрович ставить на перше місце український:

“Однак головну опору для завоювання рівноправ’я національностей, поваги до історичних прав, народних традицій, автономії окремих земель й областей, їх федерації та свободи й незалежності взагалі – зможуть гарантувати полякам та іншим волелюбним національностям російської імперії саме малоруси, чия чисельність разом з біло-, чорно- та червонорусами й козаками становить 20 мільйонів”³⁹.

Розвиваючи цю тезу, автор стверджує, що повага до національної гідності українців є запорукою національного самозбереження поляків:

“І якщо це здійсниться, поляки не повинні вдовольнитися відмовою від переслідування, зневажання та спотворення

³⁷ Е. Л. КАСПРОВИЧ, *Op. cit.*, S. 124.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, S. 130

малоруської мови в палаці та церкві, терпіти її в письмі, друці, школі, суді, громадських та провінційних радах, а підтримувати всюди – й повинні закликати до вживання цієї мови в усіх суспільних та приватних закладах та вживати її самі, сприяти її розвиткові та в усіх офіційних та суспільних відносинах прирівняти її до польської та великоруської. Якщо полякам у Західній Росії не можна буде розмовляти й писати польською, то їм не можна заборонити спілкуватися з народом малоруською усно чи письмово, якщо їм заборонять носити польський національний одяг, то їм не можна заборонити носити малоруський одяг та плекати малоруську народну поезію. Такої нагоди в жодному разі не можна згяти попри увесь ризик, який нестиме покарання за неї для існування польської нації в російській Польщі”⁴⁰.

Далі для затвердження поваги до національних прав українців автор пропонує надати українській мові офіційного статусу на територіях, де проживають поляки та українці, попередньо об’єднавши такі землі в окремі автономії, починаючи з Російської імперії:

“Якщо малоруська мова принаймні в окремих губерніях буде запроваджена як офіційна в органах влади, судочинства, в школі та церкві, застосовуватиметься в одному єдиному університеті для викладання всіх наукових дисциплін, використовуватиметься на дебатах та при написанні протоколів, постанов і законопроектів у громадських та провінційних зборах, якщо в одній єдиній губернії буде беззастережно дозволено видання книжок і журналів малоруською мовою будь-яким діалектом та алфавітом, якщо окрім цього, до прикладу, Волинь за умови збереження її повної автономії та малоруської мови як офіційної, буде об’єднана з Королівством Польським в одне ціле, в одне намісництво зі спільним земельним парламентом та в суворій відповідності до конституції, чи принаймні управлятиметься як конгресова Польща за правління царя Олександра I з повним рівноправ’ям обидвох мов, польської поряд з малоруською на Волині та малоруської поряд із польською в конгресовій Польщі – тоді в будь-якому разі малоруська мова зможе розвиватися в усіх напрямках соціального та політичного розвитку, в усіх галузях літератури на надійній та практичній основі, й таким чином здобуде більшу єдність, повагу, авторитет, завдяки чому

⁴⁰ E. L. KASPROWICZ, *Op. cit.*, S. 130–131.

назавжди буде гарантовано її існування та вплив на всіх малорусів загалом”⁴¹.

Оцінюючи висунуту лейпцігським публіцистом пропозицію створення спільної польсько-української автономії як альтернативи відновленню польської державності на землях імперії Романових, варто підкреслити, що нею вперше в німецькій політичній думці було обґрунтовано доцільність і правомірність українського державотворення та запропоновано полоноцентристський механізм його реалізації. Прагнення Е. Каспровича переконати польську політичну та громадську думку, звернене насамперед до емігрантських кіл, у необхідності визнання повного рівноправ'я українців і поляків, також уперше в німецькій літературі втілює ініціативу надання українській мові офіційного статусу.

Важливо зазначити, що очікуючи згоди на створення польсько-української автономії насамперед від царя Олександра II, Е. Каспрович водночас сподівався на реалізацію такого ж підходу в імперії Габсбургів:

“Галицьким полякам не слід було чекати поки австрійський уряд або малоруси подали такий проект, натомість мали би самі його запропонувати виходячи з власних національних інтересів і підтримати малоруських братів у Галичині у створенні автономної Червоної Русі, що існувала до поділу Польщі, в останнє за часів генерал-адміністратора князя А. Чарторийського, зокрема у створенні малоруських шкіл, журналів, театрів, бібліотек усякого роду, та загалом у піднесенні малоруської національності. Лише в такий спосіб вони зможуть вирвати малорусів і поляків з московського впливу та примусити російський уряд або визнати принцип рівноправності національностей та віросповідань, автономії та федерації – або перевернути світ догори дригом. Вислів Петрушевича, яким він закінчив свою промову з обґрунтуванням рівноправ'я малоруської та польської мов у галицькому ландтазі, що «Польща не зможе стати вільною, доки Малоросія залишатиметься невільною» є надзвичайно справедливим. Якщо поляки хочуть аби малоруси вимагали своєї незалежності від великорусів, то й самі повинні усвідомити необхідність самостійності, автономії та незалежності галицьких малорусів”⁴².

⁴¹ Е. Л. KASPROWICZ, *Op. cit.*, S. 131–132.

⁴² *Ibid.*, S. 133.

Втім, уже в наступному, двадцятому розділі автор остаточно визначає оптимальний, на його думку, шлях розв'язання польського питання, за яким до складу Російської імперії мають увійти всі землі історичної Польщі, з австрійською Галичиною включно:

“Відповідно до цього всі колишні польські володіння відійдуть Росії, але утворять одне самостійне автономне ціле та будуть пов'язані з нею лише персональною унією. Кожен спадкоємець російського престолу водночас буде й королем і намісником Польщі, всі посади та гарнізони будуть комплектуватися виключно представниками місцевого населення, буде запроваджена конституційна форма правління й буде встановлено такі ж взаємостосунки, в яких перебували Литва у Польщі або нині перебувають Норвегія до Швеції або ж Угорщина до Австрії. В аналогічних федеративних стосунках, як автономна Польща в Росії, перебуватимуть й автономна Пруссія, Литва, Біло-, Червоно- та Малорусія в Польщі”⁴³.

Саме остання теза, що повністю виключає викладені в попередньому розділі ідеї створення спільних польсько-українських автономій, Червоної Русі в складі Габсбурзької імперії та об'єднаної з Царством Польським Волинської губернії в складі федералізованої Росії, дозволяє припустити, що автор розробляв концепцію польсько-українського примирення та співпраці упродовж перших восьми місяців 1866 року, завершивши розгляд цієї проблематики невдовзі після поразки австро-саксонського війська від пруської армії у серпні того ж року. Адже після розгорнутих коментарів щодо складнощів польсько-українських взаємостосунків у Галичині 1864 року, в яких автор постійно закликає поляків до поступок галицьким “малорусам” та до визнання їх національної та політичної рівноцінності, й зокрема до створення спільної автономії в складі імперії Габсбургів, вже в наступному розділі він повністю виводить австрійський чинник за межі своїх пропозицій, пропонуючи віддати всі польські землі Росії.

Таким чином, публіцистичну працю саксонського автора польського походження слід уважати першим німецьким політичним твором, в якому розглядався український політичний чинник, і в якому цьому чинникові відводилася одна з головних ролей у контексті по-

⁴³ E. L. KASPROWICZ, *Op. cit.*, S. 138.

долання гострих протиріч між провідними державами європейського Сходу та Заходу – Росією, Австрією, Пруссією, Саксонією та Францією. Варто також підкреслити, що вказане десятиліття ознаменувалося низкою гострих політичних криз, які призвели до суттєвої втрати міжнародного впливу Австрійською імперією, ліквідації незалежності Саксонії, стрімкого посилення Пруссії та початку відновлення військово-політичного потенціалу царської Росії. За таких умов вже в середині цього десятиліття ідеологія реставрації польської держави потребувала впровадження додаткових програмних засад, однією з яких й стала актуалізація українського національного чинника, в ставленні до якого поєднувалися уявлення польського романтизму першої половини XIX століття та інтерпретовані німецькою пресою новітні досягнення українського руху кінця 1850-х – початку 1860-х років. І хоча праця Е. Каспровича засвідчує насамперед ситуативну природу інтересу до українського чинника, вона водночас показує те велике значення, яке надавалося йому в німецькому світі в період найгострішої боротьби за створення імперії Гогенцоллернів. Найважливішим доказом актуалізації цього фактора слід уважати промову голови уряду Пруссії графа Отто фон Бісмарка на засіданні установчого парламенту Північно-Німецького Союзу від 18 березня наступного 1867 року, в якій вперше вустами німецького державного діяча було окреслено значення українського чинника для формування політики в польському питанні, і яка принаймні на 50 років визначила керівні засади політики Берліна на українському напрямку⁴⁴.

⁴⁴ Саме в цій промові Бісмарк окреслив право поляків уважати своїми історичними землями виключно середнім Повісл'ям, аргументувавши це тим, що решта земель історичної Польщі належала іншим народам, насамперед “русинам”. Див.: *Fürst Bismarck als Redner. Vollständige Sammlung der parlamentische Reden Bismarcks seit dem Jahr 1847. Sachlich und chronologisch geordnet von Alfred Dove*, Bd. 3: *Die Begründung des Norddeutschen Bundes 1866–1867*, Berlin; Stuttgart (Verlag von W. Spemann), 1873, S. 148–151.

Olexij Kurayev (DS in History, Senior Researcher at the Department of Foreign Sources in the History of Ukraine of the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the NAS of Ukraine).

The Ukrainian Factor of Polish State Formation in the Ideas of Erasmus Lukasz Kasprowicz (1864–1866).

Abstract. This article analyzes the development of the ideas of the German (Saxon) publicist of Polish origin Erasmus Lukasz Kasprowicz about the importance of the Ukrainian people for the prospects of Polish statehood, set out after the defeat of the Polish January Uprising of 1863–1864. Particular attention is paid to the reproduction of the socio-political context of the work of E. L. Kasprowicz, in particular Saxony's intellectual tradition of researching Slavic political issues, with an emphasis on the special role of this German monarchy in the history of Poland and Ukraine, including the time of Ivan Mazepa, and the fundamental contradiction between Saxon and Prussian attitudes toward Polish politics. Little-known German-language historical sources are involved in covering the topic, first of all the extensive work of E. L. Kasprowicz's "Will Europe be Cossack?" 1866s, as well as the literary works of the German Mazepiana of the 1860s, the most famous of which reflected the political interests of the government of the Kingdom of Prussia, directed against the struggle of both Poles and Ukrainians for independence from Moscow.

Keywords: Saxony, Prussia, Germany, Russia, Poland, Poles, Ukraine, Ukrainians, Mazepa, federation, Gottschall, Kasprowicz, Bismarck.